

343.346-656(045)

КӨЛІК ҚҰҚЫҒЫ: ҚҰҚЫҚ САЛАЛАРЫ ТОҒЫСЫНДАҒЫ КЕШЕНДІ БАҒЫТ

МҰРАТОВА ШҰҒЫЛА АСҚАРҚЫЗЫ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
Салалық технологиялар институты

Ғылыми жетекші - аға оқытушы САГАТОВ МАХАМБЕТ САГАТОВИЧ
Орал, Қазақстан

Аннотация: Мақалада көлік құқығы кешенді құқық саласы ретінде қарастырылып, оның құқықтық жүйедегі орны, мазмұны мен ерекшеліктері жан-жақты талданады. Автор көлік жүйесінің Қазақстан экономикасындағы стратегиялық маңызын, көлік қатынастарының құқықтық реттелу қажеттілігін және көлік құқығын дербес кешенді сала ретінде танудың ғылыми негіздерін сипаттайды. Көлік қатынастарының көпқырлылығы мен құқық салаларымен байланысы, көліктік қызметтің құқықтық табиғаты мен ерекшеліктері көрсетіледі. Сонымен қатар, көлік құқығының қалыптасуы мен дамуына әсер ететін факторлар, халықаралық құқықпен өзара байланысы, ұлттық заңнаманың жетілдірілу қажеттілігі мәселелері қозғалады.

Кілт сөздер: көлік құқығы, құқық жүйесі, кешенді құқық саласы, көліктік қатынастар, нормативтік-құқықтық актілер, көліктік қызмет, құқықтық реттеу, мемлекеттік көлік саясаты, транзиттік әлеует, құқықтық институттар

Елдің экономикасының маңызды құрамдас бөлігі ретінде көлік мемлекетіміздің негізгі стратегиялық объектілерінің бірі болып табылады. Әсіресе кең, байтақ жері бар және Еуразияның орталығы ретінде геосаяси мәнге ие Қазақстан Республикасы үшін өте жоғары роль атқарады. Шаруашылықтың инфрақұрылымдық саласы ретінде көлік жүктер мен жолаушыларды тасымалдап жеткізуді қамтамасыз ете отырып, экономика салаларының біртұтастығын қамтамасыз етеді.

Соңғы кезде нарықтық қатынастарды дамытуға және көлік жүйесінде бәсекелестікті дамытуға бағытталған экономиканы жандандыру нәтижесінде одан әрі ілгерілеуге нақты алғы шарттар жасалды. Соңғы онжылдықта Қазақстанда нарықтық талаптарға бейімделген көліктік қызмет көрсету нарығы қалыптасты. Алайда еліміздің көлік жүйесінің қуатты әлеуеті, соның ішінде Қазақстанның аумағы арқылы өтетін халықаралық мүмкіндігі әзірше жеткілікті тиімді пайдаланылмайды. Осы аталған мәселелерді шешу мақсатында ҚР мемлекеттік көлік саясатының тұжырымдамасында аталған негізгі басымдықтардың бірі Қазақстан көлік кешенін халықаралық көлік жүйесіне кіргізу және елдің транзиттік әлеуетін дамыту болып табылады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда демократиялық мемлекеттің құқықтық негізін құру үрдісі жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтық қатынастарды реттеуші заңның жоғары тұруы қоғамдық өмірдің барлық қырларын, соның ішінде көліктік қатынастарды да реттейтін заңнамаларда көрініс табуы тиіс. Мәселен, көлік саласында алуан түрлі, айрықша, әлі де зерттелмеген қатынастар туындайды. Мұндай қатынастарды құқықтық реттеу өзекті мәселе болып табылады. Тәуелсіздігімізді алғалы бері нормативтік-құқықтық актілер жаңадан қабылданып, заңды күшіне енгізіліп жатыр. Соған сәйкес көлік кешенінің нормативтік-құқықтық негізі нарықтық экономикаға сәйкес құрылып жатыр. Сондықтан бұл үрдіс аяқтала қойған жоқ, әлі де жетілдірілу үстінде деп айтуымыз керек. Бірақ, өкінішке орай, осы күнге дейін көлік құқығы теориясының көптеген өзекті мәселелі сұрақтары ғылыми негізделмеген және ғалымдардың көзқарастары қарама-қайшы күйінде қалып отыр. Солардың ішіндегі ең басты мәселелер көлік құқығының ұғымы, оның табиғаты және құқық жүйесіндегі орны туралы.

Еліміздің экономикасында көлікпен байланысты қатынастар маңызды мәнге ие. Көліктік құқық қатынастарына деген қызығушылықтың күн өткен сайын артуы келесі себептермен түсіндіріледі.

Біріншіден, нарықтық қатынастарды дамыту және ұлттық құқық жүйесінің қалыптасуы жағдайында бұрын жеткілікті зерттелмеген құқық салаларын, олардың ҚР құқық жүйесінде алатын орны мен рөлін анықтау маңыздылығы арта түседі. Солардың бірі — көлік құқығы. Тәжірибеде көлік құқығының нормалары кеңінен қолданылғанымен, оларға теориялық тұрғыда зерттеулер жүргізілмеген, жеткілікті түсініктер берілмеген.

Екіншіден, қазіргі уақытта мемлекеттік стратегиялық маңызды объект ретінде, экономиканың құрамдас бөлігі ретінде көлік жүйесінің маңызы артып отыр.

«Жаһандану жағдайында Қазақстанның кең байтақ аумағын ескере отырып, экономиканың және мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі көбіне көлік-коммуникация кешенінің тиімді қызметіне байланысты болады. Мемлекеттік көлік және транзиттік саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы көлік инфрақұрылымы отандық тауарлардың, қызмет көрсетулердің және тұтас экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің кепілдігі болып табылады. Стратегия дамуы мен тиімді жұмыс істеуі елеулі дәрежеде мемлекеттің саясатына байланысты болатын көліктің темір жол, автомобиль, қалалық жолаушылар, әуе және су көлігі түрлерін қамтиды. Қазіргі жағдайда көлік Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады.

Республиканың қалалары мен елді мекендерін өзара байланыстыра отырып, көлік мемлекеттің аумақтық және әкімшілік тұтастығын қамтамасыз етуде, оның қорғаныс қабілеттілігі мен қауіпсіздігінде негізгі рөл атқарады».

Үшіншіден, Қазақстан көліктік жүйесінің көліктік инфрақұрылымның даму деңгейін, отандық тасымалдаушылардың ішкі және сыртқы көліктік қызмет көрсету нарығында бәсекеге қабілетін, транзиттік әлеуеттің тиімділігін жоғарылату жолымен әлемдік көліктік жүйеге интеграциялануы ұлттық көліктік заңнаманың халықаралық заңнамамен үйлесімділігін қамтамасыз етуді мемлекет алдына міндет етіп қояды.

Төртіншіден, көлік саласының маңыздылығына және оның өзекті мәселелерінің болуына қарамастан, Қазақстанда көлік құқығын құқық саласы ретінде жеке зерттеуге арналған монографиялық еңбектер, оқу құралдары жоқ. Қазақстанда аталған құқық саласында жазылған еңбектердің болмауы, көліктік шарттар жүйесіне жүргізілген ғылыми зерттеулердің мардымсыздығы оның негізгі институттарының мәнісін теориялық тұрғыда талдауды қажет етеді.

Алдымен көлік құқығының пәнін анықтау үшін осы құқықпен реттелетін қатынастарды анықтау қажет. *Көліктік қатынастар* деп көліктік қызметке қатысушылардың арасында туындайтын және қалыптасатын қоғамдық қатынастарды түсінеміз. Көліктік қатынастар — ең көп таралған, жиі пайда болатын қоғамдық қатынастар.

Көліктік қызмет — бұл коммерциялық мақсатта көлік құралдарымен жүктерді, жолаушыларды, қол жүктерін, поштаны тасымалдау бойынша қызмет көрсету, қатынас жолдарын пайдалану, техникалық қызмет көрсету, көлік құралдарын пайдалана отырып өзге де қызметтерді орындау пәні болып табылатын қызмет.

Көлік құқығы нормаларымен реттелетін көліктік қызметке келесі ұқсас қызмет түрлері кірмейді: көліктік емес ұйымдардың оқшауланған аумағында көлік құралдарын шаруашылық жүргізу үшін пайдалану, мәселен, кәсіпорын ішінде, қоймаларда көліктік қызмет; ғимараттарда лифттермен жүктерді және жолаушыларды көтеру қызметі; сондай-ақ космостық аппараттардың ұшуы; ойын-сауық орталықтарында қозғалыс құрамын пайдалану жолымен аттракциондар; жалпы қолданыстағы қатынас жолдарынан оқшауланған аумақтардағы спорттық және ойын-сауық қызметі (автожарыс, қайықпен жарысу); автомобиль көлігімен кәсіпорын аумағында (мысалы, қазба жұмыстарында) тасымалдау қызметі және т.б.

Көлік саласында туындайтын қатынастар өзіндік ерекшелікке ие.

Біріншіден, көлік қызметін мемлекеттік реттеу құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, техникалық реттеу, салық салу, несие беру, қаржыландыру және баға белгілеу, инвестициялық, біртұтас әлеуметтік және ғылыми-техникалық саясат жүргізу, Қазақстан Республикасының заңдарын көлік кәсіпорындарының орындауын бақылау жолымен жүзеге асырылады.

Жергілікті өкілді және атқарушы органдар көлік құқығын қалыптастыруға қатысады. Өйткені көлік табиғи монополия саласына жатады. Мәселен, қалалық жолаушылар таситын көліктің тұрақты сапар желісінде жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру кезінде тасымалдаушылар жергілікті атқарушы органдармен немесе оларға осы сапар желісінде қызмет көрсетуге уәкілеттік берген органдармен шарт жасасуға тиіс.

Екіншіден, көліктік қызметтің сипаты бойынша оған қатысушылар: көліктік қызметті көрсетуші көлік ұйымы мен көліктік қызметті тұтынушы — азаматтар, ұйымдар арасындағы қатынастар азаматтық құқық саласында реттеледі. Тасымалдаушымен жүзеге асырылатын қызметтердің нәтижесінде мүлік, өнім пайда болмайды, қызмет көрсетуші міндетті әрекеттерді орындайды. ҚР АҚ-нің 115-бабына сәйкес, көліктік қызмет көрсету азаматтық құқықтың объектісі ретінде мүліктік игіліктерге жатады. Мәселен, жүкті тасымалдай отырып, жүкті қабылдап алушыға жеткізіп беру, яғни кеңістікте материалдық объектілерді бір жерден екінші жерге жеткізу бойынша қызмет көрсетіледі. Сөйтіп, тасымалдаушы мен оның қызметін тұтынушы тараптың арасында тасымалдау бойынша міндеттемелік қатынастар және олармен байланысты басқа да қоғамдық қатынастар туындайды.

Үшіншіден, көліктік қызметті орындау кезінде жүктерді, жолаушыларды тасымалдау көліктің әр түрімен және әр түрлі тасымалдаушылармен (аралас қатынас бойынша тасымалдау) жүзеге асырылғанда тасымалдаушылар арасында өзара әрекет етуді үйлестіру мәселелерін шешу қажет. Сондықтан заңнамаларда кешенді түрде көліктік қызметке қатысушылардың мүдделері ескеріліп, көліктік заңдар көліктің әр түрі бойынша ұйымдардың өзара әрекет ету ережелерін айқындайды.

Төртіншіден, көліктік қызмет көрсету аса қауіпті қайнар көздерді қолданумен байланысты (қозғалыс құрамы, жүкті тиеу-түсіру жұмыстары, жол салу құрылысын жүргізу, жоғары электр энергиясы қуатын пайдалану т.б.) болғандықтан, аса қауіпті қайнар көзді, яғни көлік құралын басқару арнайы білімді және дағдыны, денсаулық жағдайын қажет етеді, еңбек туралы заңнамаларда көлікті жүргізушілердің жұмыс күні мен демалыс уақытының ұзақтығын реттеуді талап етеді.

Бесіншіден, көлік құралдары тиісті техникалық жағдайда болып, әрбір көлік құралының иесі тіркелуі тиіс. Сондықтан заңнамаларда бекітілген көлік құралдарын есепке алу, тіркеу және техникалық жағдайын тексеру ережелері қолданысқа ие.

Алтыншыдан, көлік қоршаған ортаға лас заттарды тастайтын қайнар көздерге жатады. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау саласында қолданыстағы заңнамаларда көлікте экологиялық талаптарды қамтамасыз ету туралы нормалар бекітілген.

Жетіншіден, халықаралық тасымалдау шет мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылатын болғандықтан, мұндай қызмет халықаралық құқық нормаларымен реттеледі.

Бұдан байқайтынымыз, көліктік қатынастар өміріміздің кез келген саласын қамтып, құқық салаларының барлық түрімен де реттеледі.

Заң әдебиетінде көлік құқығының құқық жүйесіндегі орны туралы әр түрлі пікірлер айтылады. Олар бір-біріне қарама-қайшы пікірлер: көлік құқығы — дербес құқық саласы; көлік құқығының жеке институттары (темір жол көлігі құқығы, теңіз көлігі құқығы, әуекөлігі құқығы) — дербес құқық саласы; кәсіпкерлік құқықтың құрамдас бөлігі; кешенді құқық саласы; азаматтық құқықтың институты; заңнаманың кешенді саласы; оқшауланған құрылым; құқық жүйесіндегі туынды көп қызмет атқаратын интеграцияланған кешенді салааралық нормативтік құрылым.

Заң әдебиетінде көлік құқығы кешенді құқық саласы ретінде жиі қарастырылады. Кешенді құқық саласын құрудың мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы мәселе бүгінгі күні толығымен шешілмеген және құқықтанушылардың пікірталасына айналып отыр.

Экономикадағы болып жатқан терең өзгерістер, ғылыми-техникалық үрдістер, соның негізінде қоғамдық қатынастардың дереу жылдамдықпен дамуы жағдайында пайда болып жатқан жаңа салаларды құқықтық реттеу, заңшығарушылық қызметтің белсенді жүргізілуі құқық жүйесінің құрамында жаңа құқық салаларының бөлініп шығуына әкеледі. Бұл құқықтық реттеу тәжірибесінде қалыптасатын тұтынымға сай пайда болатын құбылыс деп түсінеміз. Кешенді құқық саласын қалыптастыру әр түрлі ерекше қатынастарды реттейтін құқық нормаларын айқындауға және жүйелендіруге мүмкіндік береді. Сол себепті көліктік заңнамалардың қалыптасуы мен дамуы құқық жүйесінде жаңа көлік құқығының пайда болуына әкелді.

Көліктік қатынастар алуан түрлі әрі өте айрықшаланатын болғандықтан, негізгі құқық салаларында ерекше бөлініп көрсетіледі. Мұндай бөлу нормативтік-құқықтық актілерде арнайы бөлім (тарау) енгізу немесе көліктік заңнамаларға сілтемелер жасау жолымен жүзеге асырылады. Дегенмен, алуан түрлі көліктік қатынастарды толық қамтып, реттеу үшін негізгі құқық салаларында бекітілген құқық нормалары жеткіліксіз. Мәселен, құқық нормалары құқықтық сипатқа ие емес, бірақ тәжірибеде жалпыға міндетті норма ретінде қолданылып жүрген техникалық, экономикалық, әлеуметтік т.б. арнайы нормалармен ұштасып, көліктік қатынастарды реттейді. Сондықтан негізгі құқық нормаларының арнайы нормалармен бірігуі кешенді құқық салаларының пайда болуына негіз болады, солардың қатарына көлік құқығы да жатады.

Демек, көлік құқығы жеке және жария құқықтардың нормаларынан құралатын, құқықтық институттарды біріктіретін, кешенді құқық саласы болып табылады. Көлік құқығы құқық жүйесінде негізгі құқық салаларымен бірге ерекше орынды иеленеді. Сонымен, *көлік құқығы* дегеніміз — көліктік қызметті ұйымдастыру және мемлекеттік басқаруға байланысты, көліктік қызмет көрсетуге байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығы.

Көлік құқығының нормалары арнайы көліктік заңнамалардың құрамында қалыптасады және негізгі құқық салаларының қайнар көздерінің құрамына да кіреді. *Көліктік заңнама* дегеніміз — көліктік қызметті реттейтін нормаларды бекітетін нормативтік-құқықтық актілердің жиынтығы. Көлік саласының құқықтық негіздерін құрайтын заңнамалардың мемлекетіміздің даму кезеңдерінің әрбір сатыларында сапалы өзгерістерге ұшырап, жоғары деңгейлерге өтуі арқасында көлік құқығының қалыптасуы жүзеге асты.

Көлік құқығының *пәнін* көліктік қызметпен байланысты пайда болатын қоғамдық қатынастар құрайды. Оларды көліктік құқық қатынастары деп атайды.

Кешенді көлік құқығында әр түрлі құқық салаларының нормаларын біріктіру жолымен біртұтас көліктік жүйеге кіретін көліктің әр түрінің қызметін құқықтық реттеу мүмкіндігіне қол жеткізуге болады. Көліктік қызметке байланысты туындайтын қатынастар көліктің әр саласына ортақ жалпы нормалармен реттеледі. Мәселен, көлік қызметін мемлекеттік реттеу; көлікті мемлекеттік басқару; көлік құралдарына меншік; көлік қызметінің негізгі ережелері; тарифтер; тасымалдау қызметін жүзеге асыру; көліктік міндеттемелер; көліктік міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік; кінә қою және талап қою; көліктегі қауіпсіздік және экологиялық талаптар т.б. Көлік құқығының Ерекше бөліміне көліктің әр түрі бойынша қалыптасқан қатынастардың ерекшелігін ескере отырып, реттейтін құқықтық нормалар топтастырылады. Атап айтқанда, көлік құралдары; сертификаттау; көлік ұйымдары; жолаушылар мен қауіпті жүктерді тасымалдауды лицензиялау; көлік құжаттары; жүкқұжаттар; кеме экипажы; іздестіру және құтқару жұмыстары және т.б.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Морозов С.Ю. Транспортное право: Учеб. пособие. — М.: Волтерс Клувер, 2010.
2. Стрельникова И.А. Понятие и место транспортного права в системе права России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 — М., 2019.
3. Егiazаров В.А. Транспортное право. Учеб. для вузов — М.: Юстицинформ, 2015.
4. Транспортное право: Учеб. пособие / Авторский коллектив. — М.: Былина, 2009.
5. Поленина С.В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права // Правоведение. — № 3. — С. 72.